

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732698>

УДК 658.562.012.7

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ КАРТЫ МЕДИАН

Н.М. Борбац,

к.т.н., доц.

Т.В. Школина,

к.т.н.,

Брянский государственный технический университет,

г. Брянск

Аннотация: В статье описывается классификация причин изменчивости производственного процесса и практика применения контрольных карт для выявления неслучайных причин. Показано, что на эффективность контрольной карты большое влияние оказывает вид распределения контролируемой характеристики. Для статистического управления процессами, в которых базовое распределение исследуемой характеристики качества существенно отличается от нормального, предлагается использовать непараметрические контрольные карты. Рассмотрено практическое применение и построение с помощью MS Excel варианта непараметрической контрольной карты медиан.

Ключевые слова: технический контроль, изменчивость, контрольные карты, непараметрическая контрольная карта медиан.

APPLICATION OF NON-PARAMETRIC CONTROL CARD MEDIAN

N.M. Borbatc,

Ph.D., Associate Professor

T.V. Shkolina,

Ph.D.,

Bryansk State Technical University,

Bryansk

Annotation: The article describes the classification of the causes of variability in the production process and the practice of using control charts to identify non-random causes. It is shown that the type of distribution of the controlled characteristic has a great influence on the effectiveness of the control chart. For statistical control of processes in which the basic distribution of the

investigated quality characteristic differs significantly from the normal one, it is proposed to use nonparametric control charts. Practical application and construction of a nonparametric control chart of medians using MS Excel are considered.

Keywords: engineering control, variability, control charts, nonparametric control chart of medians

В любом процессе, как бы тщательно он не выполнялся, всегда присутствует определённая доля неизбежной или естественной изменчивости. Данная изменчивость является результирующим эффектом совокупного воздействия большого множества небольших причин, называемых случайными. Другими словами, случайные причины являются неотъемлемой частью любого процесса.

Наряду со случайными причинами в выходных данных процесса может присутствовать другой вид изменчивости, которая обусловлена неслучайными или специальными (назначаемыми) причинами, нарушающими естественный ход процесса. Подобная изменчивость, как правило, велика по сравнению с естественной изменчивостью и приводит к неприемлемому уровню несоответствий процесса.

Процесс, функционирующий при наличии только случайных причин изменчивости, считается статистически подконтрольным или стабильным. В свою очередь, если на процесс воздействуют неслучайные причины изменчивости, то он считается статистически неподконтрольным.

Разделение причин изменчивости результатов процесса на случайные и специальные лежит в основе методологии статистического управления процессами (SPC – statistical process control). SPC предполагает регулярное использование различных инструментов, одним из самых эффективных из которых являются контрольные карты. Контрольные карты предназначены для установления факта воздействия на процесс неслучайных причин с целью приведения его в подконтрольное состояние. Очевидно, что при наличии нежелательного изменения в процессе контрольная карта должна обнаруживать его как можно скорее и подавать так называемый сигнал тревоги. Чем быстрее контрольная карта генерирует правильный сигнал о состоянии процесса, тем она более эффективна.

В практике применения контрольных карт выделяют две различные фазы: Фаза I и Фаза II [1]. В Фазе I основная цель состоит в проверке данных, собранных на этапе предварительного исследования процесса, для определения того, были ли они отобраны из подконтрольного процесса или нет. Если процесс действительно находился в подконтрольном состоянии, то собранные данные рассматриваются как референтные или эталонные и

используются для оценки параметров процесса, на основе которых определяются контрольные границы соответствующей карты, используемые при последующем мониторинге процесса в Фазе II.

В Фазе II основное внимание уделяется периодическому взятию из процесса тестовых выборок, на основе контроля которых определяется, находится ли процесс в подконтрольном состоянии. Для этого по каждой тестовой выборке вычисляется значение соответствующего статистического показателя, которое наносится на карту с контрольными границами, определёнными в Фазе I.

Среди контрольных карт наиболее известными и широко используемыми на практике являются контрольные карты Шухарта. Если выходная характеристика процесса, представляющая интерес, измеряется по какой-либо непрерывной шкале, то для мониторинга используются контрольные карты Шухарта по количественному признаку. При построении карт данного вида в Фазе I используются специальные константы (коэффициенты), зависящие от объёма отдельной выборки, отбираемой из процесса на контроль. Значения этих коэффициентов получены в предположении, что базовое распределение исследуемой выходной характеристики является нормальным.

На практике исследуемая выходная характеристика процесса очень часто имеет распределение отличное от нормального, например, когда фиксируются абсолютные отклонения действительного размера от номинала. Отличие базового распределения от нормального несущественно сказывается на точности определения контрольных границ карт Шухарта, так как константы, используемые для их определения, достаточно устойчивы к отклонениям от предположения о нормальности [2]. Таким образом, умеренная ненормальность базового распределения в Фазе I практически незначима. В то же время в Фазе II отличие базового распределения от нормального может привести к тому, что контрольная карта либо не сможет обнаружить интересующие исследователя изменения в состоянии процесса, либо будет генерировать слишком много ложных сигналов тревоги при неизменном состоянии процесса. Другими словами, основополагающее значение вид распределения контролируемой характеристики имеет при изучении эффективности контрольной карты при ведении контрольной карты в Фазе II. Для решения данной проблемы при сохранении основной структуры традиционных контрольных карт были предложены их модификации, основанные на простых статистических критериях, свободных от распределения, также часто называемых непараметрическими [3].

Первые варианты свободных от распределения контрольных карт появились достаточно давно и были основаны на статистике критерия знаков [4], ранговой статистике критерия симметрии относительно выбранного

уровня [5] и экспоненциально сглаженных рангов [6]. Однако с практической точки зрения желательно, чтобы карта не только обладала приемлемыми статистическими свойствами, но и была удобна в применении, особенно простыми операторами, использующими её непосредственно на рабочем месте, а также была бы в достаточной степени похожа на традиционные карты Шухарта. Картой, в полной мере удовлетворяющей данному требованию, является непараметрическая карта медиан [7].

Для построения непараметрической карты медиан из процесса, находящегося в подконтрольном состоянии, берётся референтный набор значений x_1, x_2, \dots, x_N контролируемой характеристики качества. Упорядочивая значения в порядке возрастания, получают порядковые статистики $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(N)}$, где $x_{(j)}$ – j -я порядковая статистика. После чего определяют контрольные границы карты:

$$LCL = x_{(a)}; \quad UCL = x_{(N+1-a)}.$$

При мониторинге процесса для обнаружения изменения его параметра положения периодически берутся тестовые выборки y_1, y_2, \dots, y_n , каждая объёма n . Для каждой тестовой выборки находится значение выборочной медианы \tilde{y} . Процесс считается подконтрольным при выполнении условия

$$LCL < \tilde{y} < UCL.$$

Параметр a , определяющий номера порядковых статистик референтного набора данных, используемых в качестве контрольных границ, находится таким образом, чтобы удовлетворять заданному ограничению для частоты (вероятности) ложной тревоги (FAR – false alarm rate) α вида

$$P[LCL < \tilde{y} < UCL | H_0] \geq 1 - \alpha, \quad (1)$$

где H_0 – нулевая гипотеза о статистически подконтрольном состоянии процесса.

Для двухсторонней контрольной карты параметр a , обеспечивающий выполнение условия (1), находится из соотношения

$$\frac{\alpha}{2} = \sum_{b=[n/2]+1}^n \frac{C_{a+b-1}^b C_{N+n-a-b}^{n-b}}{C_{N+n}^n}, \quad (2)$$

где C_n^m – число сочетаний из n элементов по m :

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

Из выражения (2) для заданных значений FAR α , объёма референтного набора данных N и объёма тестовых выборок n находится требуемое значение параметра a . Однако дискретный характер рассматриваемой задачи приводит к тому, что точные значения a доступны не для всех заданных значений α и в некоторых случаях соотношение (2) может выполняться лишь приближительно.

Позже, на основе обобщения идеи, лежащей в основе непараметрической карты медиан, был рассмотрен класс непараметрических карт, использующих в качестве контрольных границ выбранные соответствующим образом порядковые статистики $x_{(a)}$ и $x_{(b)}$, $1 \leq a < b \leq N$ референтного набора данных. Для принятия решения о состоянии процесса со значениями $x_{(a)}$ и $x_{(b)}$, сравнивается j -я порядковая статистика $y_{(j)}$ тестовой выборки. Если $y_{(j)}$ лежит между $LCL = x_{(a)}$ и $UCL = x_{(b)}$, то процесс считается подконтрольным, в противном случае – неподконтрольным и осуществляется поиск неслучайной причины изменчивости. Значения параметров карты a , b и j также определяются в зависимости от требуемого уровня FAR α из соотношения [8]:

$$\sum_{m=a}^{b-1} \frac{C_{j+m-1}^m C_{N+n-j-m}^{N-m}}{C_{N+n}^n} \geq 1 - \alpha.$$

На основе подробного численного исследования данной непараметрической контрольной карты было установлено, что она является более предпочтительной с точки зрения устойчивости к выбросам и ошибкам измерений, а также обладает дополнительными желательными свойствами, которые делают её особенно полезной в ситуациях, когда необходимо использовать традиционную контрольную карту средних \bar{X} Шухарта, но предположение о нормальном распределении исследуемой характеристики качества недостаточно обосновано.

Однако непараметрической контрольной карте медиан и её обобщению свойственен существенный недостаток, заключающийся в том, что решение о состоянии процесса принимается на основе одного единственного значения тестовой выборки (медианы \tilde{y} или любой другой порядковой статистики $y_{(i)}$), в результате чего может возникнуть ситуация, когда это значение находится внутри контрольных границ, в то время как основная часть данных тестовой выборки находится вне их. Вследствие этого будет принято решение о том, что процесс находится в подконтрольном состоянии, хотя имеются достаточные основания считать, что он вышел из-под контроля.

По этой причине была предложена модификация непараметрической карты медиан, учитывающая не только положение j -й порядковой статистики, но и число наблюдений тестовой выборки, лежащих между контрольными границами [9]. При построении данной карты вновь в предположении стабильного состояния процесса из него берётся референтный набор данных x_1, x_2, \dots, x_N по которому определяются контрольные границы $LCL = x_{(a)}$ и $UCL = x_{(b)}$, при $1 \leq a < b \leq N$. После взятия тестовой выборки объёма n по ней находится значение j -й порядковой статистики $y_{(j)}$ и значение статистики L :

$$L = L(y_1, y_2, \dots, y_n; x_{(a)}, x_{(b)}) = \{i \in \{1, 2, \dots, n\}: x_{(a)} \leq y_i \leq x_{(b)}\},$$

которая фактически представляет собой число наблюдений y_i в тестовой выборке объёма n , расположенных между контрольными границами.

Процесс считается подконтрольным, если выполняются условия

$$LCL \leq y_{(j)} \leq UCL \text{ и } L \geq r.$$

Параметры a, b, j и r рассматриваемой карты при заданных значениях N и n также определяются из условия ограничения FAR α из соотношения

$$\sum_{c+d=r-1}^{n-1} \frac{C_{j-c+a-2}^{a-1} C_{N+n-b-d-j}^{n-j-d} C_{b+c+d-a}^{c+d+1}}{C_{N+n}^n} \geq 1 - \alpha.$$

В работе [9] для практических целей составлена таблица, в которой для различных сочетаний параметров N, n и r было вычислено значение FAR. При этом для сокращения объёма таблицы рассматривался только случай, когда $y_{(j)}$ является медианой выборки нечётного объёма, то есть $j = (n+1)/2$, а контрольные пределы являются симметричными порядковыми статистиками, то есть $b = N + 1 - a$. Однако, как отмечается, аналогичным образом могут быть получены значения FAR и для других параметров j и b . Данная таблица может использоваться для разработки непараметрической контрольной карты, которая обеспечивает требуемый уровень ложных тревог α .

Эффективность контрольных карт наиболее часто оценивается на основе распределения длины серий и его математического ожидания – средней длины серий (ARL – average run length). Длина серий представляет собой число выборок, извлечённых из процесса между двумя следующими друг за другом сигналами тревоги на карте. В общем случае, чем больше значение ARL_0 для подконтрольного процесса и меньше значение ARL_1 для неподконтрольного процесса, тем эффективнее рассматриваемая контрольная карта.

Одним из основных преимуществ непараметрических контрольных карт является то, что подконтрольное значение ARL_1 не зависит от базового распределения исследуемой характеристики и является одним и тем же для всех непрерывных распределений. В то же время значения ARL для контрольных карт, основанных на предположении нормального распределения, существенно зависят от фактического вида базового распределения.

Обычной практикой сравнения эффективности контрольных карт на основе средней длины серий является задание общего подконтрольного значения ARL_0 и исследование неподконтрольных значений ARL_1 сравниваемых карт для различных вариантов изменения (сдвига) процесса. Согласно данному подходу, как показали числовые исследования [9], вариант непараметрической карты с учётом числа наблюдений тестовой выборки

между контрольными пределами является более эффективным, чем традиционная карта средних \bar{X} Шухарта для различных видов базовых распределений, включая нормальное. Кроме того, благодаря учёту числа наблюдений внутри контрольных пределов рассматриваемая карта способна обнаруживать изменения в состоянии процесса, обусловленные не только изменением параметра положения, но и изменением дисперсии.

Несмотря на ряд достоинств, признаваемых многими исследователями, непараметрические контрольные карты до сих пор не нашли широкого применения на практике. В частности, данный вид карт пока не реализован ни в одном из популярных статистических программных пакетов. Между тем, вариант непараметрической контрольной карты медиан с учётом числа наблюдений тестовой выборки между контрольными границами при заданных параметрах может быть легко реализован даже в таком широко распространённом офисном приложении как Microsoft Excel.

С целью демонстрации построения рассматриваемой карты в MS Excel воспользуемся результатами измерения внутреннего диаметра (в мм) поршневых колец автомобильного двигателя, изготавливаемых в процессековки, приведёнными в [1] (табл. 1). В ходе контроля из процесса было отобрано 25 выборок, каждая объёмом 5 колец. Применение карт Шухарта средних \bar{x} и стандартных отклонений s не выявило каких-либо признаков неподконтрольного состояния процесса. Таким образом эти данные можно рассматривать как референтный набор объёма $N = 25 \cdot 5 = 125$.

В качестве порядковой статистики $y_{(j)}$, наносимой на карту, используем выборочную медиану, таким образом, $j = (5+1)/2 = 3$. При $N = 125$, $n = 5$ и $j = 3$ остальные параметры карты, обеспечивающие FAR $\alpha \leq 0,01$, будут равны [9]:

$$a = 6, \quad b = 120, \quad r = 3,$$

то есть в качестве контрольных границ карты следует использовать 6-ю и 120-ю порядковые статистики референтной выборки.

На рисунке 1 данные референтной выборки занесены в диапазон ячеек B2:F26 рабочего листа MS Excel, под общим заголовком «Наблюдения». Так как порядковая статистика, наносимая на карту, представляет собой выборочную медиану, то в ячейку G2 вводится следующая **формула массива** (то есть ввод формулы следует завершить нажатием сочетания клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>):

$$= \text{ЕСЛИ}(B2:F2 = ""; \text{НД}(); \text{МЕДИАНА}(B2:F2)).$$

Данная формула не только вычисляет с помощью функции МЕДИАНА значение выборочной медианы по первой референтной выборке, но и проверяет, чтобы диапазон ячеек, соответствующий каждой отдельной выборке, был заполнен значениями. Если этот диапазон пустой, то формула возвращает значение #Н/Д – это необходимо для построения карты по ещё

незаполненным ячейкам, в которые данные будут заноситься при дальнейшем мониторинге процесса, после чего автоматически отображаться на карте.

Столбец Н используется для вычисления второй статистики L по каждой выборке. Для этого в ячейку H2 вводится формула массива:

$$= \text{ЕСЛИ}(B2:F2 = ""; \text{НД}(); \text{СЧЁТЕСЛИМН}(B2:F2; ">" & I2; B2:F2; "<" & J2)),$$

вычисляющая по каждому непустому диапазону, соответствующему отдельной выборке, число её значений, находящихся между контрольными границами. Сами контрольные границы расположены в ячейках столбцов I (нижняя) и J (верхняя). Для их вычисления в ячейку I2 была введена формула:

$$= \text{НАИМЕНЬШИЙ}(\$B\$2:\$F\$26; 6),$$

а в ячейку J2 – формула:

$$= \text{НАИМЕНЬШИЙ}(\$B\$2:\$F\$26; 120).$$

Наконец, в столбец К занесены значения параметра g .

После записи формул в первые ячейки каждого из столбцов G-K рабочего листа, они были скопированы в остальные ячейки соответствующего столбца с помощью маркера заполнения. При этом формулы скопированы не только в ячейки, соответствующие диапазону рефератного набора данных, но и в ячейки, соответствующие тестовым выборкам – на рисунке 1 это диапазон B27:F41 для 15 тестовых выборок, данные которых будут заноситься при мониторинге процесса в Фазе II.

Для построения карты следует воспользоваться графическими средствами MS Excel. При этом по столбцам G, I и J строится карта для контроля значений медиан \tilde{y} , а по столбцам H и K – для контроля значений статистики L.

Предположим, что данными, относящимися к тестовым выборкам, являются результаты измерения 15 дополнительных выборок поршневых колец, приведённые в [1]. Результат построения непараметрической карты медиан по статистикам $y_{(i)}$ и L по всем 40 выборкам (референтным и тестовым) приведён на рисунке 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	№	Наблюдения					$Y_{(j)}$	L	LCL	UCL	r
2	1	74,030	74,002	74,019	73,992	74,008	74,008	3	73,984	74,018	3
3	2	73,995	73,992	74,001	74,011	74,004	74,001	5	73,984	74,018	3
4	3	73,988	74,024	74,021	74,005	74,002	74,005	3	73,984	74,018	3
5	4	74,002	73,996	73,993	74,015	74,009	74,002	5	73,984	74,018	3
6	5	73,992	74,007	74,015	73,989	74,012	74,007	5	73,984	74,018	3
7	6	74,009	73,994	73,997	73,985	73,993	73,994	5	73,984	74,018	3
8	7	73,995	74,006	73,994	74,000	74,005	74,000	5	73,984	74,018	3
9	8	73,985	74,003	73,993	74,015	73,988	73,993	5	73,984	74,018	3
10	9	74,008	73,995	74,009	74,005	74,004	74,005	5	73,984	74,018	3
11	10	73,998	74,000	73,990	74,007	73,995	73,998	5	73,984	74,018	3
12	11	73,994	73,998	73,994	73,995	73,990	73,994	5	73,984	74,018	3
13	12	74,004	74,000	74,007	74,000	73,996	74,000	5	73,984	74,018	3
14	13	73,983	74,002	73,998	73,997	74,012	73,998	4	73,984	74,018	3
15	14	74,006	73,967	73,994	74,000	73,984	73,994	3	73,984	74,018	3
16	15	74,012	74,014	73,998	73,999	74,007	74,007	5	73,984	74,018	3
17	16	74,000	73,984	74,005	73,998	73,996	73,998	4	73,984	74,018	3
18	17	73,994	74,012	73,986	74,005	74,007	74,005	5	73,984	74,018	3
19	18	74,006	74,010	74,018	74,003	74,000	74,006	4	73,984	74,018	3
20	19	73,984	74,002	74,003	74,005	73,997	74,002	4	73,984	74,018	3
21	20	74,000	74,010	74,013	74,020	74,003	74,010	4	73,984	74,018	3
22	21	73,982	74,001	74,015	74,005	73,996	74,001	4	73,984	74,018	3
23	22	74,004	73,999	73,990	74,006	74,000	74,000	5	73,984	74,018	3
24	23	74,010	73,989	73,990	74,009	74,014	74,009	5	73,984	74,018	3
25	24	74,015	74,008	73,993	74,000	74,010	74,008	5	73,984	74,018	3
26	25	73,982	73,984	73,995	74,017	74,013	73,995	3	73,984	74,018	3
27	26						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
28	27						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
29	28						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
30	29						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
31	30						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
32	31						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
33	32						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
34	33						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
35	34						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
36	35						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
37	36						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
38	37						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
39	38						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
40	39						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3
41	40						#Н/Д	#Н/Д	73,984	74,018	3

Рисунок 1 – Таблица данных для построения непараметрической карты медиан в MS Excel

Рисунок 2 – Непараметрическая карта медиан по данным внутреннего диаметра поршневых колец автомобильного двигателя [1]

Из рисунка 2 видно, что для Фазы I все данные референтного набора указывают на подконтрольное состояние процесса, в то время как в Фазе II карта генерирует первый сигнал тревоги для выборки № 37 (или 12-й тестовой выборки).

Таким образом, непараметрические контрольные карты представляют собой эффективный метод статистического управления процессами, особенно в ситуациях, когда базовое распределение исследуемой характеристики качества существенно отличается от нормального. Вариант непараметрической контрольной карты медиан, учитывающей как положение порядковой статистики тестовой выборки, так число наблюдений между контрольными границами, может быть легко реализован на практике средствами табличного редактора MS Excel. Это позволит применять данную карту непосредственно на рабочих местах линейного персонала, уже знакомого с традиционными контрольными картами Шухарта, без его какой-либо дополнительной подготовки.

Список литературы

- [1] Montgomery D.C. Introduction to Statistical Quality Control. / D.C. Montgomery. // 7th ed. – New York: John Wiley & Sons, 2013.
- [2] Wheeler D.J. Understanding Statistical Process Control. / D.J. Wheeler, D.S. Chambers. – Knoxville: SPC Press, 1992. 158 p.
- [3] Chakraborti S. Nonparametric Control Charts: An Overview and Some Results. / S. Chakraborti, P. van der Laan, S.T. Bakir. // Journal of Quality Technology. – 2001. № 33:3. 304-315 p. DOI: 10.1080/00224065.2001.11980081.
- [4] Arnold B. The sign test in Current Control. / B. Arnold. // Statistische Hefte. – 1985. № 26. 253-262 p. DOI:10.1007/BF02932537.
- [5] Bakir S.T. A Nonparametric Procedure for Process Control Based on Within-Group Ranking. / S.T. Bakir, M.R. Reynolds. // Technometrics. – 1979. № 21:2. 175-183 p. DOI: 10.1080/00401706.1979.10489747.
- [6] Hackl P. A Control Chart Based on Ranks. / P. Hackl, J. Ledolter. // Journal of Quality Technology. – 1991. № 23:2. 117-124 p. DOI: 10.1080/00224065.1991.11979302.
- [7] Janacek G.J. Control charts based on medians. / G.J. Janacek, S.E. Meikle. // Statistician. – 1997. № 46(1). 19-31 p. DOI: 10.1111/1467-9884.00056.
- [8] Chakraborti S. A Class of Distribution-Free Control Charts. / S. Chakraborti, P. van der Laan, M.A. van de Wiel. // Applied Statistics. – 2004. № 53:3. 443-462 p.
- [9] Balakrishnan N. A Distribution-Free Control Chart Based on Order Statistics. / N. Balakrishnan, I.S. Triantafyllou, M.V. Koutras. // Communications in Statistics – Theory and Methods. – 2010. № 39:20. 3652-3677 p. DOI: 10.1080/03610920903324858.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Montgomery D.C. Introduction to Statistical Quality Control. / D.C. Montgomery. // 7th ed. – New York: John Wiley & Sons, 2013.
- [2] Wheeler D.J. Understanding Statistical Process Control. / D.J. Wheeler, D.S. Chambers. – Knoxville: SPC Press, 1992. 158 p.
- [3] Chakraborti S. Nonparametric Control Charts: An Overview and Some Results. / S. Chakraborti, P. van der Laan, S.T. Bakir. // Journal of Quality Technology. – 2001. № 33:3. 304-315 p. DOI: 10.1080/00224065.2001.11980081.
- [4] Arnold B. The sign test in Current Control. / B. Arnold. // Statistische Hefte. – 1985. № 26. 253-262 p. DOI:10.1007/BF02932537.
- [5] Bakir S.T. A Nonparametric Procedure for Process Control Based on Within-Group Ranking. / S.T. Bakir, M.R. Reynolds. // Technometrics. – 1979. № 21:2. 175-183 p. DOI: 10.1080/00401706.1979.10489747.

[6] Hackl P. A Control Chart Based on Ranks. / P. Hackl, J. Ledolter. // Journal of Quality Technology. – 1991. № 23:2. 117-124 p. DOI: 10.1080/00224065.1991.11979302.

[7] Janacek G.J. Control charts based on medians. / G.J. Janacek, S.E. Meikle. // Statistician. – 1997. № 46(1). 19-31 p. DOI: 10.1111/1467-9884.00056.

[8] Chakraborti S. A Class of Distribution-Free Control Charts. / S. Chakraborti, P. van der Laan, M.A. van de Wiel. // Applied Statistics. – 2004. № 53:3. 443-462 p.

[9] Balakrishnan N. A Distribution-Free Control Chart Based on Order Statistics. / N. Balakrishnan, I.S. Triantafyllou, M.V. Koutras. // Communications in Statistics – Theory and Methods. – 2010. № 39:20. 3652-3677 p. DOI: 10.1080/03610920903324858.

© Н.М. Борбаць, Т.В. Школина, 2021

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Борбаць Н.М., Школина Т.В. Применение непараметрической контрольной карты медиан // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 83-94. URL: <https://ip-journal.ru/>